

IV FORPED: Práticas de Gestão da Qualidade e do Conhecimento na Comissão de Comunicação

APÊNDICE A - Lista de Verificação da Comissão de Comunicação do IV - FORPED PPGOC 2023

ETAPAS	TAREFAS	SUBTAREFAS
ETAPA 1: Identidade visual e peças gráficas	Definir tema do evento	Definir tema do evento e a imagem-tema (a partir do tema).
	Criar a identidade visual do evento	Criar a identidade visual da edição: Definir cores (fundo, letras, elementos gráficos) e fontes de letras (considerar as logomarcas do Evento e do PPGOC). Considerar o Manual de Marcas para uso da logo da UFMG.
	Aplicar a identidade visual e criação gráfica	Definir peças gráficas a serem produzidas para o evento.
		Definir modelos de <i>cards</i> para cada temática de postagem.
		Criar peças gráficas segundo a identidade visual: topos, <i>cards</i> e capas para as redes sociais.
		Atualizar os canais de comunicação para aplicação da identidade visual (capas) e as informações do evento: E-mail, Instagram, Facebook (perfil e página), Twitter e LinkedIn.
Aplicar a identidade no template do artigo (resumo e completo) e no modelo de apresentação para os autores.		
Atualizar site	Atualizar o site com a identidade visual e as informações do evento, e criar a aba para a edição anterior.*	
ETAPA 2: Pré-inscrições	Planejar comunicação e de fluxos informacionais	Definir dia para reunião semanal da equipe.
		Dividir tarefas na equipe para criação de conteúdos, postagens, validação de conteúdo etc.
		Criar de fluxo de produção, aprovação e publicação.
		Criar a taxonomia das pastas de fluxo de trabalho no diretório do Google e fazer treinamento para a equipe.
		Elaborar planos de postagens e definir as <i>hashtags</i> dos posts para publicação nas redes sociais.
		Compartilhar os logins e senhas das redes sociais e e-mail com a equipe e registrá-las na descrição do grupo no Whatsapp.
		Criar documentos modelos: para cada tipo de produção gráfica ou vídeo.
	Fazer publicações nos canais de comunicação	Fazer publicações diárias nas redes sociais, conforme o plano de postagens.
	Criar <i>live</i> para explicação e ambientação do evento	Definir de plataforma para a <i>live</i> : Instagram.**
		Definir palestrante (da Comissão Científica) e cerimonial (da Comissão de Comunicação) para a <i>live</i> **
		Divulgar a <i>live</i> .
		Criar roteiro para a <i>live</i> e definir perguntas padrões/recorrentes **
	Treinar equipe	Participar da <i>live</i> em tempo real: gerir e monitorar as perguntas.
	Realizar oficina sobre a utilização do Canva, para a criação de peças gráficas e vídeos.	
	Produzir fotos	Realizar sessão fotográfica com a Comissão de Comunicação para produção de fotos para as peças gráficas.
Monitorar inscrições	Acompanhar o número de autores inscritos, para adequação das estratégias de comunicação.*	
Fazer contato individual	Elaborar planilha com contato dos discentes atuais e egressos.	
	Conversar individualmente com cada um (mensagem ou ligação) para convite à participação como autor.	
Produzir peças gráficas e vídeos	Criar peças gráficas e produzir vídeos para as redes sociais, considerando o planejamento de postagens.	
Publicar nas redes sociais	Fazer publicações <u>diárias</u> nas redes sociais.	

	Gerir o e-mail geral do evento	Enviar e-mails com orientações: sobre inscrições (início e fim do prazo; solicitação de fotos de eventos anteriores; orientação sobre a submissão de trabalho).
	Gerir redes sociais	Monitorar as redes sociais e criar estratégias para adesão de seguidores.
ETAPA 3: Pós-inscrições	Alinhar as estratégias da comunicação	Reelaborar constantemente de plano de postagens nas redes sociais, para adequação da comunicação, após a data final para inscrições de trabalhos.
	Produzir peças gráficas e vídeos	Criar peças gráficas e produzir vídeos para as redes sociais, considerando o replanejamento de postagens.
	Publicar nos canais de comunicação	Publicações <u>periódicas</u> nas redes sociais.
	Acompanhar o e-mail geral do evento	Monitorar dúvidas gerais sobre o evento e responder e-mail.
	Gerir redes sociais	Monitorar as redes sociais e criar estratégias para adesão de seguidores.
ETAPA 3: Pós-inscrições	Alinhar as estratégias da comunicação	Reelaborar constantemente de plano de postagens nas redes sociais, para adequação da comunicação, após a data final para inscrições de trabalhos.
	Produzir peças gráficas e vídeos	Criar peças gráficas e produzir vídeos para as redes sociais, considerando o replanejamento de postagens.
	Publicar nos canais de comunicação	Publicações <u>periódicas</u> nas redes sociais.
	Acompanhar o e-mail geral do evento	Monitorar dúvidas gerais sobre o evento e responder e-mail.
	Gerir redes sociais	Monitorar as redes sociais e criar estratégias para adesão de seguidores.
ETAPA 4: Programação e preparação para a cobertura do evento	Alinhar as estratégias de comunicação	Dar ênfase na divulgação da programação, para público interno e externo, com foco no público externo.
		Divulgar orientações sobre a apresentação para os autores selecionados.
	Acompanhar e-mail geral do evento e envio de e-mails	Monitorar dúvidas gerais sobre o evento e envio de respostas.
		Enviar e-mail para outros programas de Pós-Graduação e órgãos internos da UFMG e externos.
	Pesquisar imagens dos participantes	Pesquisar e coletar imagens de autores dos trabalhos e mediadores das sessões para a produção de peças gráficas para a cobertura do evento: do Lattes ou solicitação direta aos autores.
	Produzir peças gráficas e vídeos	Criar peças gráficas e produzir vídeos para as redes sociais, considerando o replanejamento de postagens.
	Criar peças gráficas e vídeos para a cobertura do evento e a certificação	Criar modelo do certificado.
		Criar <i>cards</i> para início de cada sessão.
		Criar <i>cards</i> para cada trabalho apresentado.
		Criar banner de fundo para o Canal de transmissão <i>StreamYard</i> .
		Criar banner para cada sessão para o início de vídeos do Youtube.
		Criar música para o evento com utilização de Inteligência Artificial (para vinhetas, vídeos etc), considerando direitos autorais.
		Produzir vinheta de abertura do vídeo do evento.
	Produzir vídeo de encerramento do evento.	
	Planejar e executar o cerimonial	Definir o(a) cerimonialista do evento do Fórum.
Escrever e revisar o roteiro do cerimonial do Fórum.		
Elaborar o roteiro de cerimonial para o Encontro de Egressos, integrante do FORPED PPGGOC.		
Criação de formulários de pesquisa	Criar questionários no Google Forms para avaliação de cada sessão do FORPED.	
	Criar questionário no Google Forms para interessados em participar da organização do próximo FORPED.	
Criar documentos para gestão e cobertura do evento	Criar documentos para suporte na cobertura do evento: lista de contatos das equipes de trabalho, do(s) palestrante(s), dos autores e dos mediadores; documento com todas as informações a serem divulgadas no chat do Youtube etc.	

ETAPA 5: Cobertura do evento	Exercer a função de cerimonialista	Atuar como cerimonialista do evento: apresentar o evento (sessões e trabalhos); controlar o tempo das apresentações; dar avisos e orientações aos ouvintes; fazer leitura das dúvidas e comentários dos ouvintes que participaram via chat do Youtube.
	Fazer cobertura do evento	Fazer postagens sobre a(s) palestra(s), cada sessão, cada apresentação nas redes sociais, em tempo real, e monitorar os comentários e dúvidas.
	Gerir chat do Youtube	Acompanhar chat do Youtube e fazer registro das dúvidas e comentários em documento; repassar as informações organizadas para a cerimonialista do evento.
	Controlar presença de autores e mediadores	Monitorar a presença dos mediadores e autores de cada sessão, com contato e assessoria para entrarem na sala de transmissão.
	Fazer registros "fotográficos" das apresentações	Produzir <i>prints</i> de cada apresentação de trabalho (evento online). Quando o evento é presencial, fazer registro fotográfico.
	Fazer plantão (Coordenação da Comunicação)	Dar suporte para a coordenação geral do evento, para dúvidas e resoluções de problemas.
		Dar suporte aos canais de dúvidas para os autores e mediadores.
		Dar suporte para a Comissão de Comunicação no cumprimento das tarefas.
	Criar peças gráficas	Adequar ou criar peças gráficas mediante os imprevistos (ausências e substituições de pessoas no evento etc).
Gerir sorteio de livros	Receber doações de livros por docentes do PPGGOC (coordenação da comunicação).	
	Divulgar livros a serem sorteados e critérios de participação dos sorteios aos ouvintes (cerimonialista e responsável pelo chat do Youtube).	
	Realizar sorteio online e registro dos sorteios por vídeos (nos bastidores do evento);***	
	Divulgar sorteados pela cerimonialista.	
Informações aos ouvintes durante o evento	Inserir informações no chat durante as sessões: boas-vindas aos ouvintes; <i>link</i> da programação completa; <i>link</i> dos Anais do evento já publicado; <i>links</i> das redes sociais; motivação para perguntas e comentários; <i>link</i> do site do PPGGOC; <i>link</i> para inscrição no evento; <i>link</i> para lista de presença; <i>link</i> para avaliação de cada sessão; orientações para sorteio e resultados; divulgação do questionário para interessados em trabalhar no próximo FORPED PPGGOC.	
ETAPA 6: Pós-evento	Gerir redes sociais	Divulgar sorteios dos livros nas redes sociais.
		Divulgar os trabalhos premiados da edição do evento.
		Dar manutenção das redes sociais ativas, com a divulgação de informações do PPGGOC, de eventos de parceiros e relacionados ao FORPED..
	Criar manual de boas práticas	Elaborar o Manual da Comunicação.
	Prestar contas	Elaborar apresentação para prestação de contas do trabalho feito.
	Reunir ao final de avaliação da equipe	Realizar reunião final da equipe para avaliação do trabalho da Comissão de Comunicação.
Reunir ao final e confraternizar	Participar da reunião final presencial geral, para apresentação do trabalho por cada equipe e para confraternização.	
Observação: Cada postagem (vídeo, imagem, texto) e demais documentos antes de serem publicados, devem ser validados de forma criteriosa por uma instância mais conhecedora do evento e da Instituição.		
*Juntamente com a Comissão de Logística e Infraestrutura. **Juntamente com a Comissão Científica. ***Juntamente com a Coordenação Geral.		

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.